

QO'L ASBOBLARINING O'ZIGA XOS MANSUBLIK TASNIFI

S.Numonova

Andijon davlat universiteti
fakultetlararo chet tillar (aniq va tabiiy fanlar)
kafedrası katta o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7748825>

Annotasiya O'zbek xalq mentalitetining turmush tarzida o'ziga xos mehnat qurollari va qo'l asboblari ishlatiladi. Mentalitetning ushbu belgilari xalqimizning mehnat qurollari orqali o'ziga xos muloqot mansublikni shakllanishiga olib keladi. Biz asosan insonning jamiyatdagi hayot tarzi uning tiliga qanday ta'sir qilishi, qanday qo'l asboblarining o'ziga xos mansublik tomonlari qay tarzida tasniflashi orqali e'tirof etmoqchimiz.

Kalit so'zlar: mehnat, tasnif, qo'l asboblari, vosita, qo'llash, o'lchov, kesish, zarba berish, o'ziga xos, shakl, maxkamlash.

Abstrakt In the lifestyle of the Uzbek people's mentality, specific labor weapons and hand tools are used. These signs of mentality through the weapons of labor of our people, a kind of communication leads to the formation of belonging. We mainly want to recognize a person's way of life in society through how it affects his language, in what way the specific aspects of belonging of hand tools are classified.

Key words: labor, classification, hand tools, tool, application, measurement, cutting, striking, specific, shape, fastening.

O'zbek xalqi mentalitetining shakllanishi va ushbu mentalitetning ona tili orqali aks ettirilishini o'rganish "O'rta Osiyoning qadimgi xalqlari – sug'dlar, bakriyaliklar, xorazmliklar, chachliklar, parikanlarning tarixi saklar(yoki shaklar), massagetlar, shuningdek, boshqa turkiy va turkiy bo'lmagan qo'shni xalqlarning tarixini o'rganish bilan bog'liqdir". Biz bilamizki, sanab o'tilgan ko'chmanchi xalqlarning turmush tarzi o'zbek xalq mentalitetida turmush tarzida o'ziga xos iz qoldirgan. Xalqimiz tabiatning muntazam sinovlari va so'ngsiz urushlar davrida jon saqlab qolish uchun mehnat qurollariga, qo'l asboblariga tayangan. Mentalitetning ushbu belgilari xalqimizning mehnat qurollari orqali o'ziga xos muloqot mansublikni shakllanishiga olib keldi. Biz asosan insonning jamiyatdagi hayot tarzi uning tiliga qanday ta'sir qilishi, qanday qo'l asboblarining o'ziga xos mansublik tomonlari qay tarzida tasniflashi orqali o'rganmoqchimiz. Jumladan, qo'l asboblarini tasniflash ulardan foydalanish uchun aniq maqsadlarga asoslanadi. Masalan, duradgorlik asboblari, o'ymakorlik asboblari, avtomobil asboblari va boshqalar. Qo'l asboblarining

boshqa tasnifi ushbu vositalar ishlaydigan mexanizmlarga asoslanadi. Masalan, zarba berish vositalari, tortish vositalari va boshqalar. Qo'l asboblari tasniflash amaldagi turli mexanizmlar asosida to'rt xil qo'l asboblariga bo'linishi mumkin. Asboblarning tasniflari - qo'l asboblarining har xil turlari haqida ma'lumot beradi. Qo'l vositalarini tasniflash qanday mezonlar bo'yicha amalga oshirilishi, qanday qilib turli xil qo'l vositalarini ish mexanizmi va ulardan foydalanish asosida farqlashni ochib berish mumkin.

Kesish vositalari: Nomidan ko'rinib turibdiki, ushbu vositalar (asboblar) kesish uchun ishlatiladi. Kesish asboblari nafaqat jismoniy buyumni bo'laklarga bo'lish uchun ishlatiladi, balki aniq deformatsiya yordamida ish qismidan metall yoki yog'ochni olib tashlash uchun ham ishlatiladi. Qo'l asboblari narsalarni tutqich yordamida ushlab tortish uchun ham ishlatiladi. Masalan: Omburlar, sim kesgichlar, qaychi va tutqich ya'ni tortib olish vositalari ish qismidan metall yoki yog'ochni olib tashlashda, qismni uzoqroq ushlab turishda, hatto mix kabi narsalarni yog'och yoki metall parchasidan sug'urib olish ishlarida ishlatiladi. Bunday sharoitda, tortish ishlari tutqichlar yordamida narsalarni tortish uchun ishlatiladi ya'ni omburlar, kesgichlar, qaychilar va boshqalar yordamida.

Zarba berish ya'ni urish vositalari: eng ko'p ishlatiladigan vosita hisoblaniladi. Urish, o'yish va mix orqali maxkamlash ishlari shu asboblar bilan to'g'ri bajarilishi mumkin. Qo'lda urish asboblari turli joylarda turli xil vazifalarni bajarish uchun katta kuch beradigan vosita sifatida ishlatilgan. Masalan: bolg'a, keski vositalari: Drayv qo'l asboblari-bu vintlardek, murvatlarni, mixlarni yoki boshqa uchli narsalarni yoki burish qiyin bo'lgan narsalarni kiritish, mahkamlash, bo'shatish, olib tashlash vaqtida qo'llash orqali amalga oshiriladigan vositalardir. Ushbu vositalar qo'llanishida mexanik afzalliklarga ega. Masalan: Tornavida (atvyortka), mahkamlovchi kalitlar, qo'l ushlagichlari, T-tutqichli kalitlar. urish yoki zarba berish asboblari - bu boltni murvatlash, yoki teshikka maxkamlash yoki undan chiqarish uchun ishlatiladigan asboblardir. Perforatorlar, mixlar to'plamlari, iskanalar har xil turdagi qo'l asboblari o'lchov asboblaridir. Muayyan maqsadlar uchun turli darajadagi qattqlik va har xil turdagi, shakl va o'lchamlarda turli xil konfiguratsiyalar (shakllar) yasashda foydalaniladi.

Shuni alohida ta'kidlash joizki, qo'l asboblari butun dunyo bo'ylab sanoat, temir yo'llar, quymachilik zavodlari, pudratchilar, duradgorlar, avtomobilsozlik va yuzlab boshqa soxalarda, shu jumladan uyni ta'mirlash xizmatlari tomonidan qo'llaniladi. Qo'l asboblari ishlatilishining ba'zilar quyida keltirilgan. Kesish uchun ta'mirlash santexnika bo'yoqlari bog'dorchilik qo'l asboblari tasnifi faqat

turli xil foydalanish uchun mavjud bo'lgan vositalar turlarini tushunish uchun amalga oshiriladi. Har bir qo'l vositasi ma'lum bir ish uchun mo'ljallangan va faqat shu maqsadda ishlatilishi kerak. Belgilangan maqsad o'rniga boshqa biron bir ish uchun asbobdan foydalanish asbobda turli xil shikastlanishga olib keladi, bu esa noqulaylik, og'riq yoki jarohatlarga olib kelishi mumkin. Qo'l asboblari shikastlanishining oldini olish uchun ularni xavfsiz usulda ishlatish kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. G'afurova L. Hozirgi o'zbek tilining kundalik lug'ati: monographiya.- Toshkent Fan, 1991-y.
2. Usmonova Sh. Oltoy tillarida mushtarak maishiy texnika.- Toshkent: Fan, 2010.
3. Sobirov A. O'zbek tilining leksik sathini sistemalar sistemasi tamoyili asosida tadqiq etish.- Toshkent, Ma'naviyat 2004.

